

KUNDALIK HAYOTIMIZDA AVTOMATLASHTIRILGAN AXBOROT TIZIMLARINING TADBIQI.

Yusupova Marjona Avaz qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti talabasi

Obirahmatova Laziza Asqar qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10934432>

Annotatsiya: Maqola avtomatlashtirilgan axborot tizimlarining hayotiy davrini tahlil qiladi. Ushbu mavzuga oid so'nggi tadqiqotlar, rivojlanishlar va mohiyati bo'yicha ilmiy ma'lumotlar keltiriladi. Avtomatlashtirilgan axborot tizimlarining hayotiy davri qanday o'zgarishi mumkinligi va bu o'zgarishlarga olib keladigan muammolar, shu jumladan texnologik yangilanishlar, mijozlarning talablari, xavfsizlik muammolari, tizimni o'zlashtirish, sarmoyalar, regulyativ normativ huquqiy tartibotlar kabi muhim faktorlar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: avtomatlashtirilgan, axborot, tadqiqotlar, rivojlanishlar, muammolar, texnologik yangilanishlar, mijozlarning talablari, xavfsizlik, tizimni o'zlashtirish, sarmoyalar

Аннотация: В статье анализируется жизненный цикл автоматизированных информационных систем. Представлена научная информация о новейших исследованиях, разработках и сути данной темы. В нем рассматривается, как может измениться жизненный цикл автоматизированных информационных систем, а также проблемы, способствующие этим изменениям, включая технологические обновления, требования клиентов, проблемы безопасности, внедрение систем, инвестиции и нормативно-правовую базу.

Ключевые слова: автоматизированный, информация, исследования, разработки, проблемы, технологические обновления, требования клиентов, безопасность, внедрение системы, инвестиции

Annotation: The article analyzes the life cycle of automated information systems. Scientific information on the latest research, developments and essence of this topic is provided. It examines how the life cycle of automated information systems may change and the issues driving these changes, including technological updates, customer requirements, security issues, system adoption, investments, and regulatory frameworks.

Keywords: automated, information, research, developments, issues, technological updates, customer requirements, security, system adoption, investments.

Kirish. Jamiyatimizning har bir sohasida axborot tizimlarining o'рни juda katta va o'ziga xosdir. Bu tizimlar insonlar hayotining muhim qismini tashkil etadi va yordam beradi, faoliyatini rivojlantiradi.

Internet, sotsial tarmoqlar, elektron pochta va boshqa axborot vositalari orqali xabarlar almashish, fikrlar bildirish, istalgan ma'lumotni qisqa vaqt ichida topish va dunyo haqida yangiliklarga ega bo'lish imkoniyati mavjud.

"Avtomatlashtirilgan axborot tizimlari" kompyuterlar, boshqaruv va boshqa tizimlar bilan ishlashni avtomatlashtiruvchi dasturlar to'plamini ifodalaydi. Ular ko'p qo'llaniladigan mashinalar, sensorlar, ma'lumotlar ombori va boshqa muhit vositalari orqali axborotni o'zlashtirish, to'plash, bo'ylash va shuningdek keng qamrovli amallarni bajarish imkonini beradi. Agar bir avtomatlashtirilgan axborot tizimi ish olib turmoqchi bo'lsa, uni doimo yangilab turish, xavfsizlik muammolarini bartaraf qilish, yangi texnologiyalarni qo'llash va qo'shimcha to'lov ko'rsatkichlarini oshirish kabi muammolar yuzaga kela oladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR: Tadqiqot davomida ilmiy adabiyotlarda keltirilgan nazariy materiallarga asoslangan holda mantiqiy tahlil usullaridan foydalanildi. Mavjud ma'lumotlarni tahlil qilishda tahlil va sintez, qiyosiy tahlil kabi uslublar va yondashuvlar qo'llanilgan.

Erik Brynjolfsson va Andrew McAfee lar "The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies" kitobida avtomatlashtirilgan tizimlar va ularning kundalik hayotimizga ta'siri mavzusida keng qamrovli tahlil qiladi. Jumladan, texnologik rivojlanishning, ayniqsa, avtomatlashtirilgan axborot tizimlarining, ijtimoiy va iqtisodiy oqibatlarni va ko'rsatkichlarni qanday o'zgartirishi ehtimoliga oid muhim murojaatlarni taklif qilingan.[1]

Kai-Fu Lee o'zining "AI Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order" nomli kitobida avtomatlashtirilgan axborot tizimlarining, ayniqsa, sun'iy intellektning (SI) kundalik hayotimizga olib keladigan ta'sirini muhokama qiladi. Unda avtomatlashtirilgan tizimlarning iqtisodiy va ijtimoiy ko'rsatkichlarga, o'zaro aloqalarga va so'nggi bosqichdagi innovatsiyalarga ta'siri haqida ayrim hushyor, lekin o'ylashga yo'l qo'yadigan fikrlar taqdim etiladi.[2]

Klaus Schwab o'zining "The Fourth Industrial Revolution" tadqiqot ishini avtomatlashtirilgan axborot tizimlariga bag'ishlagan bo'lib, avtomatlashtirilgan axborot tizimlarining qanday holatda kundalik hayotimizga ta'sir ko'rsatishi mumkinligini, axborot texnologiyalarining, robototexnika, sun'iy intellekt va

boshqa sohalar boyicha rivojlanishining, faoliyat va tizimlarimizni qanday o'zgartirishi mumkinligi haqida ko'proq tushunchalar beradi.[3]

Andrew Ngning "Machine Learning Yearning" kitobi sun'iy intellekt va avtomatlashtirilgan axborot tizimlari sohasidagi yangi rivojlanishlarga qiziqarli bo'lgan odamlar uchun mo'ljallanganligi, avtomatlashtirilgan tizimlar va sun'iy intellektning tadbiiq etishini va ularning boshqa sohalarda foydalanilishini tahlil qiladi.[4]

Ajay Agrawal, Joshua Gans va Avi Goldfarb "Prediction Machines: The Simple Economics of Artificial Intelligence" kitobi avtomatlashtirilgan axborot tizimlarining iqtisodiy oqibatlarini va ularning kundalik hayotimizga olib kelishi yoki o'zgarishi mumkin bo'lgan ekonomik tasirini o'rganishga bag'ishlangan. Ular avtomatlashtirilgan tizimlar va sun'iy intellektning iqtisodiy tizimlarga va har birimizning shaxsiy hayotiga olib keladigan ta'sirini tushuntiriladi.[5]

MUHOKAMA: Tadqiqotlaridan va ilmiy ko'rsatkichlardan kelib chiqqan holda, avtomatlashtirilgan axborot tizimlari keng qamrovli ekanligiga e'tibor qaratish kerak.

Avtomatlashtirilgan axborot tizimlari yoki kompyuter tarmoqlari, ma'lumotlarni avtomatlashtirish, uzatish va ishlash uchun dastlabki jarayonlarda o'rnatilgan axborot tizimlaridir. Bu tizimlar mashhur texnologiyalar. Masalan, ishlab chiqarish, transport, tibbiyot, telekommunikatsiya va boshqa sohalar uchun qo'llaniladi.

Ko'pgina muhitdagi dasturiy vositalarning turli komponentlari va tizimlari uchun ularning ishlash davriga ishora qilinishi mumkin. Ular juda keng xil komponentlardan iborat bo'lib, shu jumladan, dasturiy ta'minot, xavfsizlik, tuzatish, ma'lumot ombori, qurilish, tarmoqni ishlatish va boshqalar.

Avtomatlashtirilgan axborot tizimlari, insonlar uchun yangi innovatsiyalar va texnologiyalar o'rniga aylanadi va yangi xizmatlar va imkoniyatlar taklif etish orqali insonlar uchun hayotni osonlashtirish va qulaylik yaratishda katta o'rin egallaydi. Ish joylarida va xizmatlarda, masalan, banklar, restoranlar, tijorat, transport va boshqalar sohalarida, ishni osonlashtiradi va tezlashtiradi. Bu esa insonlar uchun vaqtni tejashi va yaxshi xizmat ko'rsatish imkonini oshiradi. Ma'lumotlarni xavfsiz saqlash va ularga murojaat qilish uchun xavfsizlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Bu insonlar uchun shaxsiy ma'lumotlarini himoya etish va xavfsizlikni ta'minlash imkoniyatini oshiradi.

Natijalar: Avtomatlashtirilgan axborot tizimlari, insonlar uchun yangi innovatsiyalar va texnologiyalar o'rniga aylanadi. Ular, yangi xizmatlar va imkoniyatlar taklif etish orqali insonlar uchun hayotni osonlashtirish va qulaylik

yaratishda katta o'rin egallaydi.ish joylarida va xizmatlarda, masalan, banklar, restoranlar, tijorat, transport va boshqalar sohalarida, ishni osonlashtiradi va tezlashtiradi. Bu esa insonlar uchun vaqtni tejashi va yaxshi xizmat ko'rsatish imkonini oshiradi. Ma'lumotlarni xavfsiz saqlash va ularga murojaat qilish uchun xavfsizlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Bu insonlar uchun shaxsiy ma'lumotlarini himoya etish va xavfsizlikni ta'minlash imkoniyatini oshiradi. Kundalik hayotimizda avtomatlashtirilgan axborot tizimlarining tadbiqu, sodda ma'noni o'z ichiga oladi - avtomatlashtirilgan axborot tizimlari, kundalik hayotimizda ma'lumotlarni avtomatik ravishda to'plash, ishlab chiqish, saqlash, va ma'lumotlar bilan ishlashda yordam beradigan tizimlar va dasturlardir. Ular, texnologik rivojlanish va ma'lumotlar yig'ishining o'zgaruvchan oqibatlari bilan keng doimiy ravishda o'sishni ta'minlashda muhim rollarni o'ynaydilar.

Avtomatlashtirilgan axborot tizimlarining tadbiqu quyidagi yo'nalishlarda samaradorlikni ta'minlaydi:

Ma'lumotlar tizimlari va ma'lumotlar bazalari. Ma'lumotlarni to'plash, saqlash, va ularni taqsimlash uchun avtomatik vositalar.

Protesslar avtomatlashtirilishi. Ish jarayonlarini avtomatik ravishda boshqarish, masalan, avtomatik buyurtma qabul qilish tizimlari yoki masofavi ish tizimlari.

Sun'iy intellekt (SI) va almashinuv. Ma'lumotlarni tahlil qilish, aniqlash, va ma'qullashda avtomatik jarayonlarga yordam berish.

Biznes jarayonlari optimallashtirish. Ma'lumotlar analitikasi, ma'lumotlar istiqboli, va boshqa ma'lumotlar bazasiga asoslangan ishlar.

Xavfsizlik va himoya. Ma'lumotlar himoya tizimlari va kechiktirish o'chirish tizimlari.

Biznes-kritik xizmatlar. Qo'shma tizimlar va tizimlar o'rtasidagi integratsiya, shuningdek, ishlab chiqarish jarayonlarining avtomatlashtirilishi.

Avtomatlashtirilgan axborot tizimlarining tadbiqu, biznesning samarali boshqarilishini, yuqori tejamkorlik va ishlab chiqarishni oshirishini, xavfsizlikni ta'minlashni, va muvaffaqiyatli strategik qarorlar olishni ta'minlaydi. Bu tizimlar, turli sohalar uchun kritik bo'lishi mumkin, shuning uchun ularning kundalik hayotimizda yaratilishi va o'zgartirilishi muhimdir.

Xulosa qilib shuni aytish joizki, ushbu maqolada kundalik hayotimizda avtomatlashtirilgan axborot tizimlarining tadbiqu, sodda ma'noni o'z ichiga oladi. Ular, ma'lumotlarni avtomatik ravishda to'plash, ishlab chiqish, saqlash, va ma'lumotlar bilan ishlashda yordam beradigan tizimlar va dasturlardir. Ular, texnologik rivojlanish va ma'lumotlar yig'ishining o'zgaruvchan oqibatlari bilan

keng doimiy ravishda o'sishni ta'minlashda muhim rollarni o'ynaydilar. Avtomatlashtirilgan axborot tizimlarining tadbqiqi quyidagi yo'nalishlarda samaradorlikni ta'minlaydi:

- Ma'lumotlar tizimlari va ma'lumotlar bazalari.
- Protsesslar avtomatlashtirilishi.
- Sun'iy intellekt (SI) va almashinuv.
- Biznes jarayonlari optimallashtirish.
- Xavfsizlik va himoya.
- Biznes-kritik xizmatlar.

Avtomatlashtirilgan axborot tizimlarining tadbqiqi, biznesning samarali boshqarilishini, yuqori tejamkorlik va ishlab chiqarishni oshirishini, xavfsizlikni ta'minlashni, va muvaffaqiyatli strategik qarorlar olishni ta'minlaydi. Ular, turli sohalar uchun kritik bo'lib, shuning uchun ularning kundalik hayotimizda yaratilishi va o'zgartirilishi muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Erik Brynjolfsson va Andrew McAfee, "The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies"
2. Kai-Fu Lee, "AI Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order", Klaus Schwab, "The Fourth Industrial Revolution", Andrew Ng, "Machine Learning Yearning"
3. Ajay Agrawal, Joshua Gans, va Avi Goldfarb, "Prediction Machines: The Simple Economics of Artificial Intelligence"
4. Yaxiyaxonova, Muhiba, and Marjona Yusupova. "OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA "INFORMATIKA VA AT" FANLARIDAN MUSTAQIL TA'LIMNI TASHKIL ETISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH." International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming. 2023.
5. Yaxiyaxonova, Muhiba. "TALABALARNING MUSTAQIL TOPSHIRIQLAR BAJARISHDA INTELLEKT XARITA YORDAMIDA IJODIY FIKRLASH KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI." International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming. 2023.
6. Mahmudjanovna, Yahyokhonova Muhiba. "Increasing the Effectiveness of the Learning Process for the Use of Information and Communication Technologies." *Academia Globe* 2.04 (2021): 206-211.

7. Mahmudjonovna, Yaxiyahonova Muhiba. "Technologies of formation of students' independent work organization skills." (2021).
8. Yakhiyakhonova, Mukhiba. "The Urgency of Improving the Methods of Developing the Skills of Independent Learning of Future Teachers (on the Example of Information Technology in Education)." *Academicia Globe* 2.03: 47-51.
9. Mahmudjanovna, Yahyokhonova Muhiba. "Increasing the Effectiveness of the Learning Process for the Use of Information and Communication Technologies." *Academicia Globe* 2.04 (2021): 206-211.
10. Madadjon O'ktamov. "Kuzatuv quduqlarida yer osti suvlarini gidrorejim parametrlarini masofaviy nazorat qilishning avtomatlashgan tizimlari." *Science and Education* 2.12 (2021): 202-211.
11. Uktamov, M. "Modeling the professional training development of future teachers through computer training." *Science and innovation* 2.B9 (2023): 139-141.
12. Турсунова, Л., & Жураев, С. (2024). ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования, 3(2), 35-37.
13. Shukurullo Fayzullo o'g'li, Aliqulov. "TA 'LIMDA MULTIMEDIYA TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH." *PEDAGOGS* 50.2 (2024): 51-55.
14. Yahiyaxonova, Muxiba. "Bo'lajak o'qituvchilarning mustaqil bilim olish malakalarini shakllantirish metodikasini takomillashtirishning dolzarbligi". (2021).
15. Shuxratovich, Kodirov Akbar. "KATTA MA'LUMOT BAZALARINI PARALLEL ISHLOV BERISH USULLARINI VA MODELLARINI O'RGANISH." *Journal of new century innovations* 43.4 (2023): 93-95.
16. Kodirov, Akbar Shuxratovich, and Muborak To'Lqin Qizi Nomozova. "MASOFAVIY TALIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARINING ISTIQBOLLI ASOSLARI." *Academic research in educational sciences* 4.CSPU Conference 1 (2023): 753-756.
17. Shuxratovich, Kodirov Akbar. "VATANIMIZDA VENDING NUSXALASH MASHINASINI AMALDA QO'LLASHNING SAMARADORLIGI." *Journal of new century innovations* 43.4 (2023): 90-92.